

знання, розвивати художнє слово, зберігати для прийдешніх поколінь словесні твори. Лише з часу хрещення Русі в ній поширилися писемність і книжність, руські люди познайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Запровадження християнського віровчення ввело Давньоруську державу до кола християнських країн світу.

Л.В. Кузнєцова

Черкаська академія менеджменту

Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях

Однією з демократичних свобод, встановленою і гарантованою Конституцією України є свобода совісті. Так, в Конституції України [1], зокрема ст.35 зазначено, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Норми даної статті втілені в житті ст.3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3], де кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті.

З метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру утворюються і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури релігійні організації, які обирають, призначають і замінюють персонал (працівників) згідно зі своїми статутами. З моменту реєстрації статуту релігійна організація визнається юридичною особою. Як юридична особа вона є суб’єктом правовідносин, в тому числі і трудових.

Засновуючи різні релігійні організації вони самостійно не мають можливості виконати певний обсяг робіт і тому створюються робочі місця, на яких трудяться наймані працівники. Потреба у використанні найманої праці у них викликана рядом причин, а саме: для виконання будівельних робіт, ремонту, декорації; здійснення видавничої діяльності; адміністративно-господарських робіт; милосердя і добродійності.

Прийняття на роботу громадян повинно оформлюватися шляхом укладення трудового договору, зміст якого визначається за домовленістю сторін. Сам факт укладення трудового договору свідчить про виникнення трудових правовідносин і тим самим на найманих працівників релігійних організацій повинно розповсюджується чинне законодавство про працю. Проте трудові правовідносини в даних організаціях мають свої особливості та потребують законодавчого врегулювання.

Так, відповідно до ст. 35 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3] церква і релігійні організації відокремлені від держави. Це означає, що держава не втручається і не регулює внутрішнє життя релігійної організації, не втручається у внутрішнє самоврядування зазначених вище організацій. Держава також не втручається у взаємовідносини органів релігійної організації. Таким чином трудове законодавство не в достатньому обсязі розповсюджується на суб’єктів трудових правовідносин релігійних

організацій: в частині об'єднання найманих працівників в професійні спілки (комітети); утворення Комісії по трудових спорах, для вирішення трудових суперечок; участі в управлінні організацією. В середині релігійних організацій трудові правовідносини регулюються не Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а внутрішньоцерковними правилами; крім того, релігійні організації самостійно, без участі держави вирішують питання призначення, переведення, прийняття найманих працівників. На них не розповсюджується дія Закону України "Про зайнятість населення" [4] в частині бронювання робочих місць в порядку 5% квоти для слабо захищених верст населення. Дискусійним є і питання, хто має здійснювати реєстрацію трудових договорів найманих працівників релігійних організацій – чи органи виконавчої влади, чи Державний Центр зайнятості населення (в ст. 25 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" [3] передбачає реєстрацію трудового договору, а норму статті хто її здійснює - відсутня). Підставою виникнення трудових правовідносин є не тільки укладення трудового договору, а й видання наказу про прийняття особи на роботу, в чинному законодавстві не зазначено, хто наділений повноваженнями видавати накази про прийом, звільнення з роботи; накладати дисциплінарні стягнення; брати участь у вирішенні трудових спорів; бути позивачами і відповідачами у суді. В переважній більшості звільнення найманих працівників даних організацій відбувається за порушення норм моралі та поваги до почуттів віруючих – дана підстава в КЗпП України [2] відсутня. З наведеного вище стає зрозумілим, що в деяких випадках наймані працівники знаходяться в безправному становищі, так як держава не може їх захистити.

На наш погляд говорити про відокремленість держави від церкви в повному обсязі не можна, слід на законодавчому рівні чітко визначити у які сфери діяльності релігійних організацій держава не втручається, а які є сферою державно-правового регулювання.

Література

1. Конституція України. - К., 1996
2. Кодекс Законів про працю України.
3. Закону України " Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р.
4. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 р.

Г.С. Чернишова

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні

З закінченням другого тисячоліття по Р.Х. розвіюються фундаментальні просвітницькі міфи про прогрес і всемогутність науки у її механічному (арифметикоподібному) вигляді. На початку нової епохи питання про моральність науки поставлено руба самим життям. Від того, чи

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**